

NOTA: INTERVIURILE DE MAI JOS SUNT TRASCRISE VERBATIM, DUPA INREGISTRAREA AUDIO. CERCETATORII NU AU INTERVENIT IN ACESATA ETAPA ASUPRA TEXTULUI. S-A FOLOSIT SOFTWUL VATISTECH.S

[00:00:02]

Mulțumim că v-ați făcut timp să ne întâlnim astăzi de despre ce o să povestim în mare despre terenurile agricole și situația de la dumneavoastră din comunitate. Noi pregătim cercetare AICEA în cadrul Universității Babeș-Bolyai legate de partea asta privind degradarea terenurilor, în special agricole și o să vă rog, dacă nu v-a spus domnul "Numele unui cercetator", să semnați acel consimțământ informat, că noi avem reguli foarte stricte legate de acordul celor care participă la asemenea eveniment, să nu avem probleme. Le-am spus. Dâșii deja au completat nu este nicio problemă. Mulțumim acum probabil că mulți dintre dumneavoastră, din câte am povestit și cu domnul "Numele unui cercetator", s-au întrebat oare ce o să vă între, oare despre ce o să discutăm? Sunt întrebări la care sigur o să găsiți răspunsul pentru că au legătură cu activitatea pe care o desfășurați în localitatea dumneavoastră și ca să ne cunoaștem mai bine, am zis să începem

[00:01:13]

cu un exercițiu din asta, să cumva să vedem fiecare cam ce gândește despre comunitatea din care face parte. Și atunci v-aș întreba dacă să adică să ne imaginăm? Da, că eu aș fi peștișorul de aur. Mi-ați putea spune 2 lucruri pe care aș vrea să vi le îndeplinesc legat de satul sau comunitatea, activitatea agricolă pe care o desfășurați și ca să prindeți curaj îl invit prima dată pe Domnu "Numele unui cercetator" să le zic 2 dorințe dacă eu aș fi peștișorul de aur da, gândiți-vă la 2 lucruri pe care acum puteți să mi le spuneți și vă gândesc dacă v-ar plăcea să vi le îndeplinesc, ce-ar, ce-ar? Care ar fi aceste 2 dorințe legate de comunitatea dumneavoastră, de activitatea pe care o desfășurați în în acea localitate? Care ar fi aceste 2 lucruri? Mai multe posturi de muncă pentru cetățeni acestei localități și car cu toată lumea să

[00:02:20]

aibă toată lumea loc de muncă? Da, să aibă toată lumea loc de muncă bun asta e, ar fi una și a doua da tragi luncă, invita, investi odată ce sunt locuri de muncă, automat sigur vor fi și investiții pe lângă. Hai să vedem mai departe. Puteți să vă gândiți și la relațiile între oameni care au legătură cu agricultura sau cu alte activități care se desfășoară acolo în localitate? Da, știți cum am putea face? Domnul Mocan luat un pix și da-ți-l să meargă din mână-n mână la fiecare când termină cineva de spus merge pixul mai departe și atunci nimeni nu scapă? Da și vorbește ce? Cu fix în mână? Da se aude foarte a mai puteți să mai repetați întrebare, că nu se aude foarte, foarte tare și sala-i mare aici? Da stați eu la mine la maxim. Încerc și de pe calculator să mai ridic, dar

[00:03:37]

nu mai am cum a aprop eu de laptop? Da, dacă vreți puține, să vorbiți dumneavoastră un pic mai tare să se audă? Da deci dacă eu aș fi peștișorul de-au? Da ce? Sau Moș Crăciun acumă că vine Crăciunu? Nu și aș putea să vă îndeplinesc 2 dorințe legate de comunitatea în care vă trăiți sau lucrați. Care ar fi aceste 2 dorințe pe care mi le-ați pe care aș putea eu să vi le îndeplinesc? Ce mi-ați cere mai concret? Gazi nu am înțeles. Ga gaze a gaze mai departe adică nu aveți acumă gaz? Nu conductă? Am înțeles altceva. Ce ați mai dori el? Locali mai un parte jumătate ca să mai departe să auzim. Spuneți dumneavoastră mai devrbă idee? O idee o dor minăm canalizarea să se finalizeze?

Canalizarea canalizarea bun îi e bine domnul "Numele unui cercetator", că repetați că nici eu nu prea vă aud. Știi da

[00:05:03]

da da Eu sunt mai aproape și de aceea înființăm fac fotovoltaic. Să se înființeze un partner fotovoltaic pentru a reduce sau costurile la energie electrică din comunitate. Pentru utilități? Da, pentru utilități aveți aproape? Avem da bun, haideți să mergem și mai departe. Practic exercițiul ăsta pe care noi o să-l facem are legătură cu modul în care noi gândim anumite evenimente, modul în care ele au legătură cu alte evenimente care la rândul lor s-au petrecut în comunitatea dumneavoastră. Practic este vorba de anumite legături care se pot crea între evenimente, între cauze și efecte. Și o să vă dau un exemplu. Gândiți-vă dacă eu aș fi un membru al comunității dumneavoastră, da, și aș fi un fermier de succes, cu foarte multe hectare de teren și a nu știu ce aș cultiva acolo ceva care se vinde foarte bine. Da, și pentru că doresc să am producție și

[00:06:17]

mai mare, aș folosi foarte multe pesticide, să zicem da, după care eu îmi vând producția mea. O parte merge la oamenii din sat care îmi cumpără aceste produse, altele me, la cei din or. Din oraș. Da, mulți se pot îmbolnăvi din cauza acestor pesticide pe care eu le-am folosit. Deci practic da, eu folosesc pesticide, le vom vând mai departe produsele. Efectul acestor pesticide se restrâng asupra membrilor comunității și asupra altor oameni care îmi cumpără produsele, inclusiv membri. Ce pu-te să facem o o chestia d-asta dă gunoi pe greare. O platformă o e mai eficientă și mult mai bună decât in da, ca să nu e la să da, ca să nu po folosim pesticide? Da, da, Eu doar v-am dat un exemplu a relațiilor de cauzalitate. Da, de la faptul că eu folosesc pesticide. Practic aceste pesticide pot să îmbolnăvească familia și după care pot să

[00:07:15]

ajung la un fenomen care există acuma în China, se numește satele cancer tocmai din cauza acestor pesticide. Deci practic aceste exerciții o să ne ajute să găsim cauze și efecte legate de ce o să ne povestiți dumneavoastră despre terenurile agricole. Adică relațiile dintre dintre cauze, efecte și fenomenul ăsta mare legat de degradarea terenurilor și o să ajungem și acolo. Deocam, deocamdată doar v-am explicat. OK bun, dacă ar fi, de exemplu, dumneavoastră sunteți membri ai unei comunități. Să ne gândim acuma la niște cuvinte prin care dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră ar putea să definească comunitatea. Practic ce cuvântrim? Care este primul cuvânt care vă trece prin cap? Atuncea când vă gândiți la comunitatea dumneavoastră poate să fie un cuvânt care să aibă un înțeles pozitiv mun sau nu negativ, că în fiecare comunitate. Practic există și bune și rele, de primul lucru care care ar fi primul cuvânt

[00:08:19]

care vă vine minte atuncea când vă gândiți la localitatea dumneavoastră? Oameni gospodari, oameni gospodari mai departe să vedem ce zic și ceilalți, înțelege-le mai departe res respect puneți spuneți domnu sun. Com când vă gândiți la cumoițați, rășie, sărăcie da urează, poate sunețc-ate realitate asta este că peste tot în țară sunt probleme și aicea și peste tot pefectulă dați cre io numai departe vorbeați de degradare a terenurilor, de producție și de pesticide. Vedeți dumneavoastră, în ziua de astăzi fermierii, dacă nu fac producție în cantități mari, nu pot rezista și mă refer se blochează în a avea bani pentru salarii, pentru piese și așa mai departe. Ideal ar fi agricultura ecologică, dar în

agricultură ecologică producțiile sunt mici și veniturile iară sunt mici. Așa este aveți dreptate da stați un pic că următoarea întrebare se va lega foarte bine de ceea ce ați spus da, numa să terminăm

[00:09:51]

acuma cu definirea comunității, cu cuvintele acesteia deci dumneavoastră ce ați spune? Degradarea terenurilor pesticide poftiți deci practic cuvintele cheie pe care mi le-ați spus ar fi degradarea terenurilor, pesticide, pofti cuvintele cheie pe care prin care vreți să definiți comunitatea sunt pesticide. Degradarea terenurilor da bun să vedem mai departe alți colegi secetă, secetă egat irigații nevoia de irigații da, canalele sunt, dar nu mai este apă, nu mai sunt pompe ss mai nu mai nu mai există stații de bombare, apă există apă există bun, nu există brațul Borcea care învecinează localitatea, am înțeles haideti acuma să vă arăt eu niște poze vreți da da numa un pic să fac share screen. Uitați vedeți se vede, nu, nu, nu, nu, nu stați un pic acuma e că că ai băgat-o, nu e aici cred că o să vedeți pe e mai bine. Așa se vede da uitați cum se

[00:11:33]

vede acuma eu vă arăt o imagine din din județu Cluj, de Aicea, de unde suntem noi, dintr-o comună care se numește Apahida, vedeți aici este un exemplu de degradare a terenurilor s-a din cauza în special a faptului că sunt foarte multe turme în zonă de la oi, vaci, bivoli, astfel încât nu mai există vegetație și chiar chiar Aicea este o fermă de vaci. Asta-i un exemplu de degradare a terenurilor. Mergem mai departe să vedeți și din partea de sud. Aicea este din 2 imagini din județul Dolj, comuna Mârșani. E vorba despre culturi de porumb eşuate tocmai din cauza secetei și a deșertificării care apare. Nu știu dacă imaginea, puteți să observați că-i aproape terenul inisipolj și Aicea, uitați aceeași chestiune în județul Dolj, seceta Aicea din Dăbuleni, că am zis să punem o imagine și din Dăbuleni, că mă gândesc că toată lumea cunoaște pepenii de

[00:12:39]

Dăbuleni. Și situație și acolo destul de gravă legate de această degradare a terenurilor care până la urmă ne afectează pe noi toți. Și acuma, dacă ar fi, de exemplu, să ne gândim la terenle pe care le lucrați așa cum sunt ele azi comparativ cu erau ele acum. Nu știu acuma ce vârstă aveți, 20 sau 50 de ani ce schimbări observați? De 60 și 50 avem cea mai mare diversitate de vârstă a înțeles la 66 la 20 la 9 de la 20 la 69 de ani mulți înainte. Deci, dacă ar fi să ne gândim la terenurile ăstea pe care le lucrați, că am văzut, am citit astăzi că de asta am zis domnului "Numele unui cercetator" să-mi dea mai multe informații, că m-am am citit și eu legat de lalomița, că sunt 2 documente pe care le-am găsit. Într-una scria că 75 % de terenuri sunt destinate din terenurile

[00:13:39]

din lalomița sunt destinate activității agricol. La document apărea 95 % mi s-a părut foarte mult 95 % deci, practic, agricultura joacă un lor foarte important la dumneavoastră. Da, și atuncia dacă îi să ne gândim la terenurile pe care le lucrați astăzi așa cum sunt ele astăzi și cu în 2000 21 2000 22 da. Și cum erau acu 20-50 de ani? Ce schimbări observați în ceea ce privește proprietatea terenurilor? S-a schimbat calitatea, calitatea temerilor legate? Să facem o comparație anii 90 cu anul 2022 da tipul de sol pe raza localității este un teren lunonisipos. Este un tip de teren foarte rar și ca exemplu mai ușor dacă plouă și vine un cartiere de vârf la 2 ore terenul este ca și mușca. 2 lucruri importante sunt legate de degradare. În primul rând seceta și în al doilea rând când se care nu 90 a fost pus la

[00:15:00]

pământ. Nu, nu v-am auzit ultima parte de când ai va conexiune? Dar este rofiră excesivă peste ceva

a m auziți? Acuma vă aud da nu n-am auzit la început ce-ați pus acum se aude da deci practic să repetați partea aceea legată de comparație între terenurile între terenurile am spus că făcând o comparație a terenului în anii 90 cu 2000 2 2000 22 diberețele sunt foarte mari. Tipul de sol la noi este un tip de sol agilonisipos. Principalu faptul este seceta și schimbările climatice ce îi mi scurte dar lipsite de precipitații mai ales să vezi și și ploi primăvara vara foarte secetoasă și temperaturi foarte ridicate. Deci iarna practic în ultima perioadă cam lipsește iarna la noi este o toamnă mai lungă și un pic, să spunem geroasă. Și la noi se un un alt lucru lipsa sistemului de irigații pe care trebuie să o recunoaștem oricum.

[00:16:29]

Noi l-am stricat după a dermului, nemailăsând așa-zisa pauză sau odihna. Terenu am înțeles și pesticide folosit sigur că da, fără ele nu se poate lucra la nu ca-nvitățmo bun și îngrășăminte. Ce v-am? Ce v-am spus și mai înainte mergând pe o agricultură ecologică nu poți rezista pe piață, da, așa zic mulți din cauza cheltuielilor, bineînțeles, da, o să deschid acuma lucru înainte de 90 CAP-urile aveau zootehnie. Tot acel gunoi de grav era împrăștiat că pe terenurile agricole. Era un mare avantaj. Acum lotehnie e la volum, deci sotehnia este la pământ acuma. Un alt factor, care eu îl cred foarte important, mulți dintre noi sunt ferm convins că nu-i de importanță a fost și ziceți micșorarea soarelui prin acele proprietăți. Una e să faci agricultură pe o zonă de 100 de hectare alta e să faci agricultură de 5000 de metri adică vă referiți la fragmentarea terenurilor?

[00:18:02]

Poftiți, vă referiți la fragmentarea terenurilor? La fragmentarea terenurilor? Da, vă dați seama că micii proprietari care au un petar o jumătate decar n să-și permită să facă agricultură așa cum trebuie. Asociația aveți sau asociații sunt? Da, sunt, sunt asociații? Da, funcționează asociațiile acesteia? Sigur că da. Da nu avem teren. E pat dă rat a localității. Bun interval. Avem un du de vreo 25000 de hectare de teren arabil. Mulțumim acuma colega mea o să scrie pe o tabletă care să sperăm că se vede și la dumneavoastră pe ecran. Practic vedem că o problemă majoră a comunității se referă la degradarea terenurilor? Corect? Da, bun și haideti acuma din ce ați povestit dumneavoastră, da, împreună cu toți ceilalți să gândim, să vedem care ar fi 3 cauze principale. Deci 3 cauze care determină în mod direct acest fenomen de degradare al terenurilor la dumneavoastră în localitate. Să

[00:19:17]

ne gândim la 3 cauze cele mai importante care ar fi noicenta, recela, seceta? Da, folosirea deficiența erviciilor pesticide sau ierbicide pesticid pesticide da lista lipsă laza sistemului de irigații da pesticide și lipsa sistemului de irigații. Mai ar mai fi să zicem încă 1 dacă credeți că mai este ceva foarte important care trebuie să menționăm aicea chiar dacă date care ar mai fi în lipsa perdelelor forestiere de protecție a câmpurilor bun pe bele forestiere da, lipsa lor, cele de protecție a câmpurilor pentru că acele ajută foarte mult. Bun mai există și al altă cauză foarte importantă pe care o conține-ți dumneavoastră foarte importantă. Bun da mai important asta bun hai să mergem acuma să ne gândim la efectele degradării terenurilor. Efecte adică consecințele ce au de ce a determinat în mod direct? Da, da da de certificarea du-te tine a sus da de certificare scrie mai prescurtat

[00:20:42]

că n-o să avem loc de certificare. Ar fi 1 alt altă cauză, altă alt efect, pardon, altă consecință căzut

producție scăzută seceta care afectează adă zi producția scăzută? Da, da să ne mai gândim cute la foame da asta o să fie după răciți da da sărăcie și fă foamete. Reducerea calității, a calității grânelorsa da da da deci calitatea produselor da calitatea produselor, calitatea recoltă sunt de la ăsta da a ar mai fi ar calitate a va da am zis calitatea de poate până la urmă da, care duce la îmbolnăvirea tuturor celor care consumă, inclusiv a cetățenilor de aici a ceva de la calitatea recoltei, sănătatea oamenilor, dar și a animalelor a spus așa-i domnul "Numele unui cercetator" că n-a prea auzit bine e mă, tot tot tot ce a pare e în scădere, tot ce se consumă, apariția la pesta porcină, la pipa iar a fost lovit și

[00:22:35]

de exemplu, vreau să vă întreb ceva doriți da ziceți ziceți apariția diferitelor boli, da, am scris sus, le-am pus așa mare da dega sănătății. Dar vreau să vă mai întreb mai mai departe foametea asta sau alte efecte pe care le vedem aicea duc și la ele, la rândul lor, la alte efecte. De exemplu nu știu. În alte zone mi-au spus oamenii că mulți au plecat din sa, deci vorbim de migrația populație de la din lalomița, de exemplu, merg la București, poate sau la Constanța. Da străinătate în străinătate ziceți scăderea populației, sărăcia la nivelul lui de libe-vătrânire a populații da da da da mortalitatea foarte redusă da du-te pe pagina următoare că dacă n-o să ai loc dai schi, mortalitatea foarte ridicată a o la 1 adică numărul 8 și se naște un corect lizo? Da lipsa turismului din ce merge? Lipsa turismului din mai accesime la

[00:24:01]

cu păduri, cu aia avem astea? La noi avem fitr arheologice, nu știu zonă o vesecetate, da, se poate vizita pentru că sunt puncte foarte importante inter, deci practic învăț 2 lacuri. Ba deci nu am, n-am. Nu putem să scriem așa de repede că nu, nu putem să scriem așa de repede pe cât vorbiți. Știți deci turismul de unde a plecat? Care este efectul acesta al adică turismul lipsa turist in te-l lipsă de publicitate? Bun, dar uitați-vă aicea un pic la la diagrama noastră, la modelul nostru, de cine să atașăm turismul? Deci practic lipsa turismului, turismul ar fi o soluție pe lângă aceasta? Dă, stați un pic, că n-am atuncea. Hai să ne concentrăm pe efecte, da, și pe cauze deocamdată și apoi o să vedem soluțiile. Deci da, soluții sau sau propuneri? Încă n-am ajuns la propuneri. Stați că încă suntem la cauze și efecte. Am

[00:25:26]

înțeles da, nu ne mai scrie nici nouă chestia asta. O să scriem pe hârtie, oricum oricum nu se. Nu se vede foarte, foarte, foarte bine aceasta, dar rămân o să scriu pe direct pe calculator. Da, sigur mai bine a da mi s-a blocat mie calculatorul și oare ce se aude la noi? E totul în regulă? Vântul a a venit iarna vântul iar e o cauză pă care duce la sece. Ne mai auziți? Da, noi vă auzim, numai că noi nu putem că ni s-a blocat calculatorul pe foaia respectivă. Nu-i neapărat nevoie de scris aici, că oricum nu se vede foarte până în capăt. Nu se vede că sala e foarte mare și mai bine discuția așa-u. Hai să vedem, practic să le reluăm. Sărăcia și foametea determină migrația populației? Nu? Sigur. În stipsa, lipsa locurilor de muncă a dus la la aceasta. Deci, practic sărăcia și

[00:27:00]

foametea determină lipsa locurilor de muncă? Da, lipsa locurilor de muncă determină migrația în special. Ați spus că în străinătate? Nu în Italia? Da special la tisiness? Da, la tine asta înseamnă că nu mai scade natalitatea este natalitatea 8 la 1 natalitatea mortalitate? Nu e 8 8 mor 1 sena așa-i da. Deci mortalitate practica da confirmată de un un reprezentant care e la mărie e în k. Adică știe foarte

bine datele? Bun vă mai gând vă mai gândiți la un efect al deșertificării, care ar mai fi vreun efect? Le uscate? Nu nu am auzit vara plantelor ateadoate la noile condiții de mediu? Da, asta ar fi un efect, dar ați plantat? Dumnevoastră? Ziceți? Ați plantat noi tipuri de culturi? De plan? Deci plan pladtel? Ziceți că nu sunt adaptate? Da pentru asta probabil că a și scăzut producția? Da bun folosirea în exces a agriculturii, a culturilor?

[00:28:25]

Adică ziceți agricultură intensivă foarte intensiv există, sta fără la fră odihnă la teren bun și să mergem un pic mai departe și să ne uităm un pic și jos la secetă, care ar fi de exemplu o consecință acestei sau o cauză acestei secete? De cine este determinată seceta aceasta? De schimbările de climă? Schimbările climatice? Ce da schimbările climatice? Utilizarea pesticidelor? De? Ci de ce este? De ce ați folosit așa de multe pesticide? Până la urmă? Pentru că FAS Report nevoia de cantitate, pentru că prețul este foarte mic și ca să-și acopere cheltuielile trebuie să producă o cantitate mai mare. Am înțeles lipsa irigației? Da, ca și de cine a fost cauzat această lipsă? S-au furat corupția? Nu știu, da, nu au mai avut stăpân. Adică a da terenurile respective? Da, de da, de de exemplu, de ce au fost abandonate aceste canale de irigație? Pentru că

[00:30:08]

n-au mai fost bani? Da, nu pentru că s-au furat interes, s-au furat dalele după 1 canalului, orele la studii. Deci s-au furat. Cum să știți că această localitate în această s-a luat măsuri. Adică se revine la la irigații e pro și se lucrează la spații. Am înțeles. Deci asta va fi în viitor, nu și a în viitorul foarte apropiat. Adică nu da. Și să vedem de ce nu aveți perdele forestiere? De ce nu sunt perdele forestiere? Spune cel mai în vârstă de aici că au fost puțin. Deci în perioada dânsului, da, au fost, au, le-au defrișat pentru a mări suprafața cipurilor agricole. Asta pe vremea lui Ceaușescu. Atunci erau plantate, am înțeles, și după aia au venit și le-au tăiat. Da, după 90 sau și de ce nu s-au replantat? Cine nu-i nu este mână de lucru activă, doamnă, are suprafața, sunt mulți proprietari și de

[00:31:35]

fapt e fragmentar și sunt mulți proprietari și atuncia probabil că nu se înțeleg între ei? Nu, da și care să cer? E să pună pă terenul lui, ocupă suprafețe. E care vrea să preia, să as peste 5 ani sau 10 ani cu să facem pă 2 am înțeles. Probleme cu acapararea terenurilor de către străini. Nu aveți, nu, nu vin seni să vă cumpere terenurile? Ei lucrează, lucrează mare, are nu devenit proprietar. Adică zic străinii, italienii sau sunt, dar dar lucrează doar în arendă? Nu au devenit proprietari doar facturile? Da ce am vrut să vă întreb? Oameni, oamenii, practic de ce folosesc așa de multe pesticide? Ei nu sunt conștienți practic de problemele care pot să fie create de sește model, care are puținul folosit, cele mai mari? Da Cei care au suprafețe mici fac culturi ecologice și pentru consumul lor. De exemplu la porumb își fac

[00:32:52]

cultură pentru a hrăni păsările. O u, da și chiar sunt ecologice pământul în gașă cu gunoiul de la animal e vorba asociațiile mari. Acolo unde sunt terenuri cu suprafețe mari, acolo se folosește cantitate ridicate de pesci, am înțeles, omul de rând e conștient, folosea în funcție și de anotimp, dacă e timpul mai flori să bagă mai mult, dacă nu-i curios mai bagă dou, da ce chimice, cine că n-am înțeles. Deci pesticide nu puneți. Dacă plouă, dacă plouă, dacă nu plouă nu pune, am înțeles. Deci dacă nu plouă nu puneți, da să se rezolvă, da hai să vedem practic acuma la nivelul comunității dumnevoastră vulnerabilitatea în fața degradării ăstea terenului, adică posibilitatea ca

dumneavoastră ca membru ca membri ai comunității să suferiți o pierdere sau un rău de pe urma degradării terenului. Așa am definit noi vulnerabilitatea, deci practic vulnerabilitatea comunității în fața degradării terenurilor se referă

[00:34:12]

la posibilitatea să suferiți o pierdere, un orice rău de pe urma acestei acestui fenomen de degradare a terenurilor. Pierderile ăstea bineînțeles că pot să fie economice, pot să fie, adică bani mai puțini bani pot să fie de mediu, că se deteriorează mediul terenurile, adică pot să fie fizice, că poate vă îmbolnăviți, pot să fie soci-socio-culturale, adică unii pleacă și nu mai există conexiunea aia care exista pe vremuri între membrii comunității se rupe practic comunitatea și acuma pra din ce am din ce am povestit, a din ce am povestit anterior legat de cauze de exemplu secetă, pesticide, lipsa irigațiilor, lipsa pierderilor forestiere, ce-ar mai fi? "Numele unui cercetator"-zine ce l-ai trecut aicea la cauze este foarte face s-au furat cu corupția, faptul că s-au furat din sistemele de irigare sau că nu s-au putut planta aperi de reforestiere din cauza astea sunt de nivel 2-3 din cauza faptului că

[00:35:19]

terenurile aparțin mai multor proprietari pe că bun dintre aceste cauze pe care le considerați ca fiind o sursă a vulnerabilității, o sursă care poate să vă creeze rău, să vă aducă, să aducă o consecință negativă asupra comunității dumneavoastră toate credeți că vă pot afecta toate? Toate toate din și și din efecte? Sigur efectele sunt mult mai multe decât au fost notate? Da, sunt avem pe hârtie notate? Nu da, sunt mult mai mult în realitate. Spuneți-ne, spuneți-ne care ar mai fi în afara celor despre care am povestit. Deci avem deșertificare, producție, calitatea recoltei, mai multe boli pentru oameni, pentru animale, sărăcie, foamete, migrație care determină migrația? Da, în Italia scăderea natalității. Care ar mai fi? Domnu "Numele unui cercetator", că a zis că mai sunt și altele, care ar mai fi alte surse ale vulnerabilității, ale comunității? Oamenii, dacă nu au loc de muncă automat unii dintre ei se

[00:36:53]

apucă de băut sau de da și au minciuna? Da practic da minciuna da minciuna veția da din lipsă de ocupație, să nu mai la ajutorul social? Da, trăiesc mulți din ajutorul social ori din ajutorul social? Da, foarte interesant. Există infraționalitate, infraționalitate, voturi nu, nu sunt contur. Nu pentru că localitatea este supravegheată video. Da, e, nu știu, am înțeles mate rar da boli aveți boli? Știți despre oameni care se îmbolnăvesc din cauza nu știu, a calității aerului, solului? Poate faptul că sunt mai săraci și nu-și permit anumite lucruri să meargă la medic? Poate distanțele sunt destul de mari. Să știți că primăria îi ajută pe cei care sunt în în cauze mai speciale? Da, e foarte bine că auzim și de genul ăsta. O am zis că primăria ajută pe cei care sunt în cauze speciale. Da, au nevoi speciale sau au handicap sau nu au pensie.

[00:38:34]

Nu, da, sunt, da. Să știți că se ajute și între ei foarte mult, am înțeles, sunt nu, sunt foarte mulți. Oricum este o comună foarte mare. Comparație 6000 de locuitori comparație cu alte comune, am înțeles. Dar oamenii sunt da, oamenii se cunosc și se ajută între prin, de exemplu, ce fac unii pentru ceilalți? Există asistență socială, asistență socială da și oamenii. Cum se ajută? Domnul "Numele unui cercetator" între ei se împrumută, se împrumută pe produse, se împrumută-o la muncile câmpului atunci când este nevoie și la clacă. Deci aju se ajută unul pe celălalt și cu mâncare. Se ajută și produse. Produse pentru hrana animalelor. O să vi legume la. Sunt gospodari, sunt solari aici în zonă,

am înțeles. Toți cei care au rămas sunt gospodari. Și cei care au plecat au plecat pentru că au vrut o viață nouă, bună sunt da. Ei cu informații să ajută unii

[00:39:55]

pe ceilalți sau se ajută, de exemplu să-și completeze diverse documente? Dinu da se aju, se ajută? Sunt cei din primărie care sunt angajați și au relație. Ce e un ajutor față de cetățean. Am înțeles. Haideți să vă punem niște întrebări mai departe, să înaintăm un pic, hai să vedem, de exemplu, ce credeți sau cum credeți că ar fi comunitatea dumneavoastră dacă acest fenomen al degradării terenului nu ar exista în anul 2000 22 dacă n-ar exista, ai mari ar fi producții mai mari, da, și ar fi de a mai da un număr mai mare de locuitori, număr mai mare, agricultori, de agricultori, da, un număr mai ridicat. Localitate oricum e dezvoltare, cu canalizare, apă curentă, 24 dă, 24 am înțeles. Avem formații de pompieri care la orice oră intervine. Să știți că e una din puținele loc comune. Deci comună este care are serviciu de am înțeles,

[00:41:26]

face ce ați face ca să reduceți sau să nu știu dacă se poate stopa? Da, hai să zicem să reducem acest fenomen de degradare a te ce ați face ca să reducem acest fenomen? Împăduriri, înființare de petele forestieră? Da, neapărat de protecție a câmpurilor da altceva. Deci devine schimbare în totalitate și ce să ce a pă finalizarea canalul de sta da și practic ce ar trebui să se întâmple acolo? Ca toate aceste lucruri pe despre care mi-ați povestit să se întâmple ce ar trebui? Adică noi să zicem că știm? Da, știm ce ar trebui să aplicăm, dar care este motorul ce pun pun cu punct ce ar trebui noi să facem astfel încât nu mai bun punctul este natura, dacă natura-i corespunzătoare, că face toate? Bun, da, cam o, stăpânii noi în anii proioși for sunt mari aicea bun da de exemplu perdelele forestiere. Deci știm

[00:42:41]

că trebuie să avem perdele forestiere unic mai aproape, nu, nu v-au, nu vă auzim foarte bine. Știm că de de exemplu, știm că trebuie să avem perdele forestiere. Mai știm și că oamenii nu vor să cedeze o parte din terenul lor și atunci cum ajungem să avem aceste perdele forestiere? Printr-o lege, o lege care să le ia oamenilor din pământ? Nu o să le ia să să recompenseze? Poate corect? Să le facă gratuit și să aibă și asta asistența, suprafața care e luată să fie dată. Deci e li se dau e la panouri, cum e la acu la, să scadă birocrația, umblu la groază, mușca să. Reducerea bi-birocrației, reducerea birocrăției și biro? Da, sunt foarte multe API a aprobări, am înțeles și cum vi se pare mai eficient să li se dea? Să le cumpere statul oamenilor din teren și pe acel teren să facă perdele

[00:43:50]

sau să le plătească o sumă pe 5 ani pe 10 ani și pământul să rămână proprietatea omului. Să le plătească o sumă și pământul să rămână pă 10 % sau da, da, da, pentru că se vor bucura în viitor? Da, da, da, vor beneficia recolte ordiedicate? Am înțeles. Deci împădurire perdele forestiere în pă foro ni necesar nu la toată lumea unde e necesar perdelele forestiere și sunt mai mici ca suprafață decât împădurire? A vedeți că necesară și o împădurire pe suprafețe mai mari? Nu asta să spuneți, raza localității. Avem 4000 de hectare asta să taie, se defișează și să prin partea să lati. Am înțeles da. Și în ceea ce privește irigațiile aveți canale? Da, au fost făcute din și POS-uri și ce fel de sistem de irigație vreți să aveți? Care prin compare prin pompare la A. Popa Gelitoare-te oare sursă de apă există? Am

[00:45:17]

înțeles foarte bună. Deci avem așa împăduriri, perle de re forestiere. Irigații ca și soluții și ceva mai avem. Să ne gândim un pic și la oameni, să nu mai plece. Ce ar trebui să facă? Să facem pentru oameni. Adică bun, locuri de muncă și cum aceste locuri de muncă? Ca să vină investitorii? De ce aveți nevoie acolo în zona respectivă? Cum îi atrageți pe investitor? Din ce? Adică ce se există? Drumuri accesibile? Da mai sunt și în alte părți drumuri accesibile. Gândiți-vă la un avantaj pe care îl are zona dumneavoastră? Nu nu s-a auzit facilități fiscal, facilități fiscale și aceste ajutoare să zicem sau în fine ajutoare fiscale sub formă de împrumuturi la dobânzi mai mici, ce să faceți cu ele? Ce ați vrea să faceți cu ele? De teliele, de cu cării, de ditori, de nu, ca să angajați oamenii? Nu da da a fost

[00:46:37]

scutire de impozit ca cei care a ang-o noi ferme ezent, odată cu un ajutor acordat în baza unui proiect se va înființa, vor accesa mai multe persoane din localitate și automat ei dacă accesează, unii dintre ei se vor angaja. La ce și se produce un un schimb da, ce? Pron? Cam cât credeți că ar? Cu cam ce salariu ar trebui să primească un membru al comunității ca să rămână acolo și să nu mai trebuiască să plece în altă parte pentru că știm că salariile din Italia sunt mult mai mari decât cele din România, da. 5000 de lei 5000 adică 1000 de euro nu, da da. 801000 800 1000 de euro aceleași prețuri care sunt afară, plătite ca bananele da, auzite, fără bun bun. Hai să da aicea deja intervine altceva. E vorba de statul român, care trebuie să fie reducerea costurilor la mâncare și automat putem

[00:47:59]

să putem să avem și salarii mai mici dacă avem mâncarea mai ieftină. Așa putem să avem și 2000 de lei salariu, dacă mân dacă ne permitem să întreținem o familie de 5-6 membri? Da, adică putere de cumpărare. Ce putem să facem noi cu banii pe care-i câștigăm? Putem să ne plătim curent cu gazul, școala, rechizitele, mâncarea? Da, da școală aveți acolo școală, spital sau bine? Diseminare mai multe școli, boală ispenară. Exact acuma avem întâlnirea exact într-o sală a unei școli. Da, este foarte bine deodată. Sală de reul de aveți și terenuri de sport? 2 trei? Wow da practic ce măsuri trebuie luate de autorități pentru a îmbunătăți starea terenului astfel încât aceste măsuri să ajute întreaga comunitate, că degeaba vine autoritatea și îi ajută pe 2 deci toată comunitatea trebuie să beneficieze de pe urma măsurilor luate de autori. E face măsurile astea? Chetruirea drumurilor agricole,

[00:49:17]

pietruirea drumurilor agricole? Da, dar la ce ați spus, la ce ați spus dumneavoastră ar fi ca prin proiectele acelea care vor fi accesate să să fie limitat la o la o anumită suprafață ca să acceseze mai multe persoane, adică să se bucure mai mulți de se poate bucura doar 1 și să acapareze tot? Da, de ce e nevo? Pofțiți de, de ce ziceți acest lucru? Pentru că e mai bine să fie mai mulți. Automat vor fi mai multe locuri de și mai multe familii care vor beneficia și se vor bucura de ajutorul acela și de locurile de muncă? Da, nu, n-am înțeles partea asta de asta zic că dacă se vetoește terenul le agricole, să nu virăm o firmă, să punem un locol pă această fie mai mult de firmă, ca să aibă toată lumea de lucru. Adică cu privire la teren și chestia asta să

[00:50:28]

de zice păi da, nu sunt acuma mai mulți proprietari pe terenurile ălea, pă drumuri, pe drumul nu sunt așa că sunt ale comunității? Păi și așa și să rămână? Nu drumurile se rămân așa, așa? Bun și ce? Ce

măsuri credeți că ar trebui autoritățile publice, fie că-s locale, fie că-s centrale de la București să ia sau să aplice astfel încât dumneavoastră să aveți putere să vă implicați? Adică să aveți un rol, o contribuție, să vă puteți implica în bunăstarea comunității. Ce trebuie să facă autoritățile ăstea publice locale sau centrale ca să vă poată să vă implice pe dumneavoastră în aceste acțiuni care pot să contribuie la îmbunătățirea calității terenurilor agricole? Puteți să vă spuneți cuvântul în dive-se adunări vi se ia în considerare părerile, vă stimulează primăria să veniți la întâlniri să discutați diverse probleme care țin de terenuri agricole de există reprezentanți cum sunt consilierii

[00:51:48]

și au dis, au discuții, au ședințe în care sunt aprobate diverse? Da, sunt reprezentanți la nivel, consilierii au un număr de oameni și apoi mai departe la primărie rea mici adică dacă ai deci credeți că voi implica suficient în viața comunității? Îi e s-a făcut suficient de către autoritățile ăstea locale sau centrale care să vă impulsioneze să vă împingă astfel încât să fiți membri ai activi în luarea deciziilor la nivelul comunității s-a făcut consultare locală, ajuta ceea centrală nuclear și ce-ar ce ați vrea? Cum ați vrea să fiți ajutați astfel încât să aveți un rol mai important. Să fie mai multe proiecte care să fie accepta, acceptate de e de sus. Dar autoritățile locale depun proiecte? Păi depun, dar nu prea s-au aprobat. De ce nu s-au aprobat? Au termene, au termene, că se e fel de fertă timp, le puse aiu, alte trebe, mai au

[00:53:04]

și de culoare politică și trebesc. Așa e peste tot. Doamnă, da, vi se pare, vi se pare că nevoile dumneavoastră sunt suficient de bine ascultate, că există la nivel local? Poate da treabă de de ce? De ce oare n-au interes? N-au interes? Și se poate face ceva ca să vă fie mai bine auzită vocea nevoile? Adică e greu de spus să vină cineva să vă asculte? Asta sugerați? Da? Să vină oameni direct din conducerea ministerului, în comunități precum aceasta și să aibă discuție deschisă cu marea majoritate a oamenilor, să nu vorbească doar cu reprezentanții de la primă, să vină direct la muncitorul de rând, la omul de rând, cum avem noi cu dumneavoastră acum? Adică suntem amestecați și în funcții, și în vârstă, și presu? Da, da, da. Atea cuvântului am înțeles, am înțeles. Deci asta ar trebui să se întâmple în legătură cu autoritățile

[00:54:29]

de la București, dar în legătură cu autoritățile apropiate de dumneavoastră din comună sau la nivel de județ sau la nivel de județ? Acolo lucrurile sunt perfecte sau și acolo se mai poate îmbunătăți mai bine. Întotdeauna așa e și cum putem face să fie și mai bine. Adică de acolo pleacă și mai binele, pentru că dacă ei cei de la București ascultă, și dacă la țară avem fonduri e ok, dacă nu avem fonduri, chiar dacă să prea nu să poate și atunci ce putem face? Ce sugerați? Care ar fi o cale ca vocea dumneavoastră, nevoile, părerile, ideile dumneavoastră să fie mai și mai bine luate în seamă? La primărie ce ar trebui făcut pârghiile? Sau la cum pârghiile? Mă, la nivel local e o post, la nivel local Ei este o înțelegere în comunitate. La nivel local nu au probleme nici un an general. Totu-i perfect

[00:55:42]

la nivel local fiecare persoana to sută % e contează oare și apartenența politică? Adică să zicem dacă un membru al comunității nu știu, îi îi simpatizează pe cei din PSD, iar la conducere a primăriei este cineva din nu știu alt partid? Nu mai contează că are PNL, că acuma oricum-s prieteni. Dar contează faptul că un membru al comunității face parte sau îi simpatizant al unui partid iar da conduce? Sunt din alte partide politice. Se vede așa Rema nu se pune așa problema să pune. Dacă la județ primaru

dacă este? Dacă dă fondul în zarea fondurilor de la jude către primării este co-culoare. Poli depinde de județ, nu de local. Am înțeles și s-a întâmplat și lucruri de genul acesta, nu. Adică dacă există diferențe de culoare între județ și local, atunci pot să apară și probleme. Bani sunt mai puțini la unii și mai mulți la alții.

[00:56:54]

Da, depinde cum se învârt ei la putere. Am înțeles care credeți că sunt mijloacele prin care autoritățile publice locale sau centrale pot fi determinate să ia măsuri. O să putem aici să ne gândim la acte normative, să elaboreze legi, da, sau programe, proiecte prin care membrii comunității să poată să se adapteze la această situație legată de degradarea terenurilor, pentru că de exemplu mulți au plecat din sat. Deci practic toți membrii comunității dumneavoastră trebuie să se adapteze la situația asta legată de degradarea terenurilor, cu toate consecințele pe care le-am văzut. Și autoritățile au obligația, pentru că de aia sunt autorități să-i ajute să se adapteze. Cum putem noi să determinăm aceste autorități să îi ajute pe membrii comunității dumneavoastră să se adapteze mai bine la situația asta creată de degradarea terenurilor, la consecințele ăstea pe și la efectele pe care le-am văzut, ce ar trebui să facă

[00:57:57]

autoritățile, să vă ajute să vă adaptați, să faceți față situației, reducerea de impozite. Oare ziceți oare oar nu v-ar ajuta și niște acuma, că tot am vorbit de pesticide, de secetă, de productivitate? Nu v-ar ajuta? Sau ați beneficia de campanii de-ăstea de informare legate de anumite soluri care ar fi mai potrivite pentru condițiile ăstea climatice din anii pe care îi traversăm? Ați da nimeni la să vă povestească despre ce a s-ar preta mai bine oamenilor dacă le este foame, trebuie să mănânce. Deci nu mai țin cont că pâinea e făcută din grâu, de la care a băgat o tonă de pesticide sau mai mult, el trebuie să mănânce copiii lui îi ce îi cer de mâncare, deci sunt obligați, sunt forțați să consume. Am înțeles, da, nu i-ar ajuta și niște cam a-pi ea nu vine să discute cu fermierii de acolo să le explice că

[00:59:22]

dacă folosesc anumite pesticide sau peste cantitățile stabilite, poate consecințele asupra sănătății sunt altele. Și ar putea să folosească alte varietăți de nu știu de soiuri de porumb sau de grâu care se adaptează mai bine la condițiile de sol și de climă din zona respectivă. N-a venit nimeni să vă ajute cu informații, să stea de vorbă cu fermierii, să i îi consult. Ica vine pe teren și constată, doar verifică și constată. De exemplu, secetă nu s-a făcut nimic. Procese verbale s-au făcut, da, să vedem dacă ne dă și bani, am înțeles. Practic e vorba de despăgubiri aici da, da, pentru soiuri mai productive. Și astea vin. Cei care de la FILE trebuie. Trebuie să înființate noi birouri pentru reprezentanți, despre ce ați spus dumneavoastră. Dar la fiecare instituție a statului trebuie un birou, un reprezentant care să meargă să discute direct cu comunitatea. Da, și acuma nu vine

[01:00:35]

nimeni de la APIA să povestească cu dumneavoastră sau de la nu știu ce. Mai este Camera de Agricultură cu Direcția de Agricolă An agricol nu, mai numai bine, nu mai nu ma, a fost desființată direc-i păleada? Nu bine. Să discute cu cetățenii, bine și discută cu agricultori-i să reprezintă. Sunt cei care sunt, e o la ce a și mai mare. Am înțeles și cu cu fermierii mici. Nu bo povestește nimeni cu famili ăstea mici care au terenuri mai mici de un hectar să zicem acesta. Fermierii care au un hectar e posibil să fie dat în arendă pentru că da, au suprafețe foarte mici, sunt date la asociație și ele

rentează. Dacă își dau aceste termen la asociați, ele nu au altă soluție. Sunt foarte în vârstă, sunt în vârști, nu au utilaje, sunt în vârstă, nu au experiență, am înțeles, am înțeles practic ce ar trebui

[01:01:57]

să facă primăria dumneavoastră ca să îi includă și pe cei mai puțin favorizați de soartă. Adică pe cei defavorizați să poată să poată și ei față. Probabil un program cum e, pe care le dă ajutoare, pachete le dă bandă, lemne pentru iarnă, tu au dat, au acordat, ajut-a sa. O chestie generală și demult ma duc, aia vă donici da deci practic ar trebui să fie cumva sfătui da să se integreze pe piața, pe pe piața muncii, să poată să pă acuma o chestie foarte bună vine de la AJOFM, cei care sunt la ajutorul social și nu să duc la muncă. I se oferă locuri de muncă, după ce refuză, îi dai ajutorul social, dă câteva sute de oameni care erau ajutor social, mai sac a vreo 20 de-i de am înțeles și legat de degradarea asta terenurilor, oamenii ăștia care nu sunt deloc ascultați, poate că

[01:03:07]

au și ei probleme financiare, de sănătate. Ar vrea și ei să facă ceva cu terenul lor, dar nu pot. Poate ar vrea unii să-și cumpere utilaje, de exemplu. Da, dar nu au bani. Păi ei îi vine cineva să-i ajute, să-i zică uite-te, dă-ți terenu în arendă sau nu ți-l da, că tu să-i împrumut de la banca, păți cutare și-o dai în 10 ani sau noi te ajutăm sau nu-i bine? Ce să? Ce faci? Niște? Așa, un, o îndrumare acestor oameni, mai puțin cunoscători ai situației agricole, nu-i ajută nimeni pe ei? A înalizații nu există oameni mari marginalizați în această comunitate. Nu-i există oameni defavorizați, nu marginalizați. Nu da. Defavorizați există automați. Dacă nu-s marginalizați, nici defavorizat nu sunt. Pentru că dacă sunt discuții și ce și nu există, nu sunt ajutați. Cei care au suprafață de teren sunt chiar îndrumați să îl dea în arendă la

[01:04:16]

cineva care poate-i oferă mai mult carendaju care îl are le convine. Am un următor sau când e, când expiră contractu, pleacă, te duce la UE. De cine sunt îndrumați? Vorbesc între ei, i vorbesc cu că ți-a dat la câți a dat, ăa gata, nu mai stau la tine și la e cu ențasa de agricultori. A rămas arenda la fel ca acum 5 ani ia și cât și arenda pe hectar, de exemplu. 1000 de 5 pe solu. 1000 de lei o mie de kilograme o tonă o tonă de de rca de produs, de de produs de grâu. Dacă este grâu, o tonă și în bani cât este pe hectar, am înțeles. Deci nu e să am înțeles, de deci nu-i așa? La început de an se stabilește și dă o sumă fixă, Noi așa am înțeles, e mai bine așa și acolo cultiva sa ma cereale, ma

[01:05:29]

cereale? Da cereale, cereale sau sau ban am. Nu zic ca și tip de cultură în special predomină ce? Realele? Va oameni care au înființat salarii, da, și prin programe și cred că și particulare. Da, sunt foarte mulți, chiar și cei din de aici prezenți, care care au acasă pentru voi sunt propriu ecologice, adică le plantează ei în curte, le udă, le sapă și apoi se bucură de proaspăt și gunoi de unde folosesc, de unde iau gunoiu? De la animalele și păsările din gospodărie din majoritatea fiind la țară au câte un animal, câte o pasă, am înțeles. Credeți că ar mai trebui să mai discutăm și alte aspecte legate de degradarea asta terenurilor pe care nu le-am atins în discuția noastră cred că sa mai ascultă să ne mai ziceți o soluție la ceea ce credeți că s-ar putea face legat de degradare astea terenurilor? Gândiți-vă că

[01:06:52]

ați fi primar, ce ați face primul lucru pe care l-ați face dacă ați fi primar legat de degradare a terenul? Care ar fi acela ce ați ave face? Da, ce-a, ce ați face dacă ați fi primar, ce ați avea la dispoziție? Sumă

de bani care să vă permite să vă îndepliniți proiectul respectiv, care ar fi astfel încât să se reducă decatare care ar fi acea măsură sau mă domn referitor la terenul degradate? Finalizarea sistemului de irigare? A da și în apară că am zis sistem de irigații, am văzut petele forestiere, le-am văzut. Ar mai fi și altceva. Deci nu mai eci nu mai aveți avuți ceva? Face o mare parte oltai pentru consumul propriu de energie? N-am auzit cu PA eolian, un PAC eolian pentru a ajuta energie? Ok pentru a ajuta la reducerea mare parte a costurilor. Am înțeleg leg da da legat de degradare

[01:08:16]

a terenurilor, ce ați face? S-ar înființa perdele forestiere? Da altceva că asta am spus. Perdele forestier, ceva mai nou. Fiecare este specializați într-un domeniu, că ăsta trebuie să fie eu în des-a să avem de idei ce am putea face? Am înțeles. Deci nu mai doriți să adăugați nimic legat de acest fenomen? Mai uite mai vrea cineva consolida aia de exemplu, dacă poți să te gradez să consolidăm cum prin rampi cu pal ai cu da taie de cum? Domnu "Numele unui cercetator" traduceți că nu se aude aicea de spus. Co-consolidarea consolidarea maluri malurilor malurilor a și in Gavin prime ament părți pantă pentru plantare de posturi rotifer sau adică folosirea tuturor teren prin anumite procedee? Da, la teresament se referă. Dar v-ați gândit la un lucru, de exemplu, că ați vorbit de migrații și de sărăcie și de foamete. Alte activități decât cele agricole în zonă ar ajuta populația.

[01:09:52]

Adică să se facă altceva decât agricultura. Nu se poate face o paublică de ceva, ce turism se poate face în această zonă. O fabrică de pâine spune aici te aste am auzit. Adică de pâine. Bine, bine mai vrei să adaugi ceva? Da, am terminat. Cam asta a fost noi. Eu cu domnul "Numele unui cercetator" o să mai povestim poate pe telefon sau când puteți și vă mulțumim foarte mult că ați acceptat să vă petreceți după-masa asta de noiembrie tâziu aicea e foarte, a fost foarte mare ceața și a plouat zilele ăstea așa da, da și am înțeles care sunt problemele mare. Noi o să le punem așa, într-un format care să ne ajută să ne ajute și mai mult să le înțelegem. Cam cum stau treburile și după ce reușim să scriem ceva, poate domnu Mocan o să aibă amabilitatea să trimită comunității și rezultatele. Nu că ar

[01:11:16]

fi interesant să vadă și primăria, mă gândesc. Eu aș vrea să spun și eu ceva. În concluzie că din ce s-a discutat am impresia că dumneavoastră însă înțelegeți foarte mult greșit. Deci la nivel de localitate, da, avem peste 20000 de hectare de teren. Adică a nu se înțelege că folosirea excesivă a pesticidelor se trece peste normativu folosită în Uniunea Europeană. Adică maxim 170 de kilograme de azot, substanța activă de creta, nimeni nu folosește cantitatea asta, e drept, acum se lucrează la sistemul de irigat pe zonă, el a fost deteriorat de către locuitori după 90 dar și o proastă gestionare a celor din conducerea Ministerului Agriculturii, respectiv a DIFU și bineînțeles și a politicienilor noștri de la ÎL, pentru anumite interese tot spunem corect, proprii firmele și în special fermierii s-au adaptat noilor condiții de secetă prin folosirea de soluri aclimatizate. La nivel de trai și turismul

[01:12:46]

ar fi unul din lucruri. În același rând, infrastructura noastră AVM dn 3 b este lucru, infrastructura până la ora actuală a fost la pământ, auto mai auzit a da, asu și investitorii au nea o pui da n-are de vut. Locul de muncă e foarte important, da, e foarte important pentru noi toți, că pentru noi toți. Corect toată țara asta, dar dumneavoastră sunteți într-o zonă foarte politică de la nivel național, suportăm noi oamenii de rând și comunitățile se resimte. Așa este. Așa-i peste tot. Nu vă gândiți că

dacă suntem la Universitate sau suntem la Primărie sau suntem în altă parte, nu suntem scutiți de lucrurile ăstea. Toată lumea se confruntă cu aceleași probleme, că până la urmă, toți trăim în aceeași țară, nimica nu-i diferit de sa politică, consumat, nou, nu de rând și noi toți ceilalți așa este corect. Aveți dreptate? Da, ideea lui că acolo,

[01:14:03]

în zona respectivă, s-ar putea face foarte multe lucruri. Dacă ar ajuta un pic statu ăsta și ar avea un pic grijă de ceea ce înseamnă securitatea alimentară a României. Pentru că corect, azi mâine n-o să mai avem niște, să nu-ma, n-o să mai avem nici porumb și nici greu din România. Dacă lucrurile continuă ritmul ăsta, dar poate cumva o să se redreseze situația. Așa rămânem noi cu speranța in-ului Europei. Era importăm, așa e și acolo, nu știu cât de departe. Dacă ați auzit de firma aia care exista, de ferma, de fapt, că acuma și-a schimbat denumirea, că a fost cumpărată de alții, trei brazi, probabil că știți că-i 3 brazi, aceasta este în în balta. Ba da, ba Balta Brăilei, dar vreau să zic că practic noi în România avem cea mai mare fermă din Europa, a aceea a fost cea mai mare fermă din Europa

[01:15:07]

și acuma ați văzut ce s-a întâmplat și cu ea pe mâine? Nu găsesc undeva la vreo 60000 de hectare? Da, foarte mult. Deci cea mai mare, foarte mult. Așa este mina, mare vreme așa este domnul "Numele unui cercetator". Oare ne puteți ajuta să ne faceți niște poze cu grupul așa cum stau acolo în bancă în Tintin, dar să știți dacă iau telefonul se întrerupe conexiunea cineva dintre membri atunci poate sau la final ace ca să da cu acordul dâșilor de bine și nu se vadă prea bine pe fețele dacă se poate să nu se vadă orcu și au fost foarte deschiși să să da putem să facem chiar din spate și lateral sau adică ori bine pe lateral să nu se vadă fețele oamenilor ca să nu fie discoții da oricum na n-a fost, a fost deschis de la început pentru că oamenii sunt foarte deschiși, am înțeles

[01:16:10]

mulțumim foarte mult noi vă mulțumim și ne auzim bine mulțumim și vă salutăm de-aicea din lu la revedere, la revedere anu închideți dumneavoastră că eu am probleme cu calculatoru că mi s-a blocat da foarte bună discuțe pentru că mâine-poimâine ajunge la băiețel, va simu la fel să duce adică vrea să se ridice uite cum am plecat eu de de ici am plecat acum la țara forestier, am dat ultimul control, am făcut la cel ceva le-am spus de la început domnilor am venit să facem treaba, nu am venit nu să dau nici să de-a dumneavostă și cu docu nu au pic dinainte, dar ce-i dăi? Alexandru e tânăr 38 de ani a fost ca la care pe teren la fel și cu pădurar să nu perifonu respectiv sau respectiv cine sunteți prezentare frumoase ce-ți, ce înseamnă Onica de serviciu prezentate am vorbit frumos, am mers împreună din

[01:19:27]

toate limitele. Am mers într-o ceva de și cum e CFR adică și o discuție între oameni i-am înțeles unul din ei trebuia ia tată înpălite ale deci deci nu putem să înțelegem ca pat zi liberă de concediu ce acolo? Nu, nicio problemă Aca repezi și Epudocolo a fost în locuitorul lui. Deci o discuție cu cel de la birou la fel cu toată lumea respect, respect, respect frumos am cerute și atunci când discuți și-ți doreai și tu să fac zeci micuțe nu la să mă duc aici da totuna cu dosarul cu adică nu am vrut să fac 2 tu da copy da și nu dar a io mi-am dorit și la urmă cu adevărat da la tine și mi-a mulțumit pentru că i-a crescut și valoarea lui acolo pentru că am mers și împreună și am vorbit și am vorbit și celorlalți cum să te apreciez? E

[01:20:31]

bun un stat așa uite pentru că am spus-u în prin cu-te dată unele insupuți în control sensul se cunoaște cum se rezolvă recile ești e lăsător. Dacă ni vine cineva care vine discută direct și n-are nicio treabă. Eu am discutat, e drept cu pădurar, direct cu muncitor pă, făceți-vă așa așa nu ați acer la da da da nu s-a închei asta-i tot blocat. Deci nu ce? Asta e o mare problemă. Îți dai seama că da, îmi dau seama. Deci de acuma încolo orice facem nu mai are ce control. Alte nu merge. Trebuia atuncea da ei cu ea nu putea să și vorbesc. Nu despre a tot timpul s-a putea-i că eu tre să scoți și ce zice omu și tu shop dar trebuia să vorbești de tec că acolo ca o mută, nu te supără bu deci io zic că de acuma dacă se mai întâmplă, închidem

[01:22:48]

și redeschidem, facem o nouă sesiune. Știi ce vreau să zic așa că trebuia ce crea să spun da nu mi-a pe minut.